

МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИНСОН АНТРОПОЛОГИЯСИГА ТАЪСИРИ

Назаров Обид Рахимович

Гулистон давлат университети, доцент
onazarov1961@gmail.com

Раимжонов Исмоилжон Хошимжон ўғли ўқитувчи

Абдуматов Алишер Ахматкулович, ўқитувчи
abdumatovalisher@gmail.com

Abstract: Starting from the primitive system of agriculture, along with the development of productive forces, new ideas and concepts appeared in man. In the process of labor, people's thinking and language developed, and their vocabulary also increased. New words appeared, their spiritual content became richer, and as a result of the logical connection of words with each other, syntax began to develop. When explaining a particular event or thought to others, speech begins to form the main basis of relations between people.

Key words: thinking, Spiritual life, signal language, sign language, symbolic languages, tobacco, golden age, simple medicine, primitive art, medicines, ethnographic data, lifestyle, animal world, observation.

Аннотация: Илк уруғчилик тузумидан бошлаб ишлаб чиқариш кучларининг ривожлана бориши билан бир қаторда, инсонда янги тасаввурлар ва тушунчалар пайдо бўлди. Меҳнат жараёнида кишиларнинг тафаккури ва тили ривожланиб уларнинг сўз бойлиги ҳам орта борди. Янги-янги сўзлар пайдо бўлиб, уларнинг маънавий мазмуни бойиди, сўзларнинг бир-бири билан мантикий боғланиши натижасида синтаксис ҳам ривож топа бошлади. У ёки бу воқеани, фикрлари ўзгаларга тушунтиришда сўзлашув одамлар орасидаги муносабатнинг асосий негизини ташкил эта бошлайди.

Калит сўзлар: тафаккур, Маънавий ҳаёт, сигналлар тили, белгилар тили, символлик тиллар, тамагук, олтин давр, содда тобобат, ибтидоий санъат, доридармонлар, этнографик маълумотлар, турмуш тарзи, ҳайвонат олами, кузатувчанлик.

Аннотация: Вместе с развитием производительных сил со времени возникновения ранней системы семеноводства у человека появились новые идеи и понятия. В процессе работы у людей развивалось мышление и речь, увеличивался словарный запас. Появились новые слова, обогатилось их

духовное содержание, стал развиваться синтаксис в результате логической связи слов друг с другом. При объяснении другим того или иного события и мысли разговор становится основной основой взаимоотношений между людьми.

Ключевые слова: мышление, Духовная жизнь, язык сигналов, язык знаков, символические языки, табак, золотой век, простая медицина, первобытное искусство, лекарства, этнографические данные, образ жизни, животный мир, наблюдение.

Кириш Ибтидоий даврда фикрни англатишнинг бошқа бир содда усули ҳам мавжуд бўлиб у “сигналлар тили” деб аталган. “Сигналлар тили”да бирор хабарни аниқ белгилар ёрдами билан ифода қилинади. Буни Австралия, Океания, Африкадан ва бошқа қабила, элатлар ҳаётидан олинган этнографик материаллар ҳам тасдиқлайди. Маҳаллий австралияликлар бир жойдан иккинчи жойга кўчганларида қумга оёқлари билан чизик чизиб, унинг учига хивич тикиб кетадилар. Чизикнинг йўналиши ва унинг узунлиги кетувчи гуруҳларнинг қайси томонга ва қанча масофага кетганлигини билдиради. Бу мазкур гуруҳнинг кечикиб қолган аъзолари ва қўшни гуруҳлар учун шартли белгиси эди. “Сигналлар тили” ҳозирги замон қабила ва халқлар характерли бўлиб Шимолий қабилалар хабар, фикр ёки қандайдир туйғуни ифодалаш учун “символлар тили” ёки “белгилар тили”дан кенг фойдаланишган. Шимолий Америка Ҳиндуларида томагук (сўйил) юбориш уруш эълон қилишнинг символик белгиси ҳисобланган. Томагук душманга махсус элчи орқали юборилган. Элчи томагукни душман қароргоҳига бориб ерга қўйган. Агар душман томон томагукни ердан кўтарса урушга рози, томагукни кўтармаса сулҳ тузишга мойил эканлиги тушунилган.

Тарих отаси Геродотнинг хабарига кўра эронийлар скифларнинг ерларига бостириб келганлар. Шунда скифлар эронийларга қуш, сичқон, қурбақа ва бешта ўқ-ёй юборганлар. Бу рамзий белгининг маъноси қуйидагича эди. “Агар сиз эронийлар қуш сингари осмонга учрасангиз, сичқон сингари кавакка бекинмасангиз ёки қурбақа сингари кўлга сакраб, сув остига яширинмасангиз элингизга қайта олмайсиз ва бизнинг ўқ-ёйларимиз остида қириласиз” Шундай қилиб “сигналлар тили” ва “символик тиллар” ўз даври учун муҳим маданий-тарихий рол ўйнаб, иқтисодий ва мудофаа ишларида катта аҳамият касб этган.

[1]

Табиийки ибтидоий одамнинг турмуш шароити ўзи яшаб турган жойни ва теварак-атрофҳи яхши ўрганишни тақозо этган. Одамлар ўз атрофларини ўраб турган муҳитни билмай туриб тирикчилик қила олмас эдилар албатта. Этнография маълум бўлган Австралия, Жанубий Америка, Африка ва бошқа жойларда истиқомат қилувчи хилма- хил қабилалар ўзлари яшаб турган жойдаги ҳайвонлар ва ўсимликлар дунёсини яхши биладилар. Улар тилида ҳар бир ҳайвон ва ўсимликнинг ўз номи бўлган. Бугина эмас, улар лой, тупроқ ва кум устида қолдирилган излар қайси ҳайвонга хос эканлигини осонлик билан аниқлаганлар. Уларга ўша ерда яшайдиган ҳайвонларнинг феъл-атвори ҳам яхши маълум бўлган. Худди шундай-кузатувчанлик ибтидоий одамларга ҳам хос бўлганлиги шак-шубҳасиздир.

Демак, хулоса қилиб айтиш мумкинки, тилшунослик, география, ботаника, зоология, иқлимшунослик ва бошқа фанларнинг негизини ўргана бошлаш кишилиқнинг ибтидоий даврига бориб тақалади. Шак-шубҳасиз ибтидоий кишилар “олтин даврда” эмас жуда оғир шароитда яшаган. У даврда касаллик кенг тарқалиб, кишилар 35-40 ёшдан нарига ўтмай ўлиб кетишган. Лекин, инсон касалликни олдини олиш чораларини ҳам қидирган. Бу эса дастлабки, Содда табобат илмининг келишига сабаб бўлган. Қиёсий этнографик материаллар шуни кўрсатадики, ҳозир ер юзининг турли ерларида яшаётган қолоқ қабилалар касалларни даволашда халқ табобатидан кенг фойдаланадилар.

Ибтидоий давр табиблари муолажа қилишнинг оддий усулларини қўллаб чиққан, синган суякларни жойлаш, жароҳатни даволаш ва оғриган тишларни суғуриб ташлашни билганлар. Ундан ташқари ибтидоий кишилар шамоллаш, илон чаққанни даволаб баъзи содда хирургик операцияларни бажарганлар. Лекин жарроҳликда содда тиббий усулларида ташқари даволашнинг ваҳший усулларида фойдаланганлар. Бош оғриғини калла суягини кесиб очиш йўли билан даволашга уринганлар. Ибтидоий табобат силаш, уқалаш, иссиқ, совуқда буғли ҳамомдан кенг фойдаланилган.

Ибтидоий кишилар табиий даволаш воситаларидан фойдаланиш билан бир қаторда, махсус тайёрланган таркибий қайнатма, суриладиган, кукун ва суюлтирилган дорилардан кенг фойдаланганлар. Шуни айтиб ўтиш керакки, қадимги Ўрта Осиё, Ўрта ва Яқин Шарқ, Хитой, Америка ва Европа қабилалари мазкур ҳудудларда ўсадиган ўсимлик ва ёввойи меваларнинг айримларидан турли дори-дармонлар тайёрлаб улардан даволаш мақсадида фойдаланганлар. Бу ҳол доришуносликнинг ҳам негизи ибтидоий жамият тарихига бориб тақалишини кўрсатади. Шундай қилиб ҳозирги замон табобат фанига ўрта

асрларда феодал ёки қадимги кулдорлик дарида эмас, балки кишилик жамияти тарихининг ибтидоий даврида энг дастлабки пойдевор тоши қўйилган экан. Ибтидоий санъат. Санъат ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб ибтидоий жамият тарихининг тонгида эмас, балки анча кейинроқ вужудга келган, деган фикр кенг тарқалган. Лекин ибтидоий санъатнинг келиб чиқиши масаласи ҳақида олимлар орасида кучли тортишувлар мавжуддир. Олимлар бир гуруҳи санъатни динга, афсунгарликка ва тотализимга боғлайдилар. Олимларнинг бошқа бир гуруҳи “санъат учун” деган мантиқсиз назарияга ёпишиб олиб, санъатни кишилик жамияти ҳаётидан ажратиб қўйишга уриндилар ва уринмоқдалар. [2]

Ибтидоий санъат ва унинг келиб чиқишини тушунишида. Г.В.Плехановнинг “Адрессиз хат” мақоласи муҳим аҳамиятга эгадир. [3] Кейинги вақтда ер куррасининг турли жойларидан кишиликнинг ибтидоий даврига мансуб бўлган кўпгина санъат обидалари топилди. Илғор фикрли олимлар ибтидоий санъатнинг барча турлари ўз моҳияти ва мазмуни билан шак-шубҳасиз инсоннинг меҳнат фаолияти билан унинг изчил тафаккури, кайфияти ва фикр-мулоҳазаси билан боғлиқ эканлигини таъкидлайдилар. Ибтидоий санъатнинг вужудга келишини ўзига хос шарт-шароити бўлиб, ибтидоий кишиларнинг онги маълум даражага ета бошлагач вужудга кела бошлаган. Ибтидоий санъат тўсатдан, бирданига вужудга келмаган албатта. У меҳнат жараёнида вужудга келди ва ривожланиб камол топди. Бир неча юз минг йиллар давомида ибтидоий инсоннинг онги, тафаккури меҳнатда бўлган муносабати, малакаси ривож топди ва ўзгарди. Бу ҳол ўз-ўзидан ибтидоий санъатнинг вужудга келиши учун замин ҳозирлаган эди.

Санъатнинг вужудга келиши кишилик маданияти тарихида олға ташлаган катта қадам эди. Археологик қазилмалардан шу нарса аёнки, кишиликнинг ибтидоий тўда даврида санъат, дин ва маънавий-маданият мавжуд бўлмаган. Маънавий маданият, унинг бир тури ҳисобланган санъат кишилик жамиятининг анча кейинги босқичида уруғчилик тузуми даврида шакллана бошлаган. Чунки бу вақтга келиб одамлар тафаккур, тил, атрофни билиш, нарсаларни фарқлаш, қурол ушлаш, уй-рўзғор буюмларини тайёрлашда маълум даражада муваффақиятларга эришдилар. Хуллас, ибтидоий санъат ҳозирги замон кишисига оддий кўринади. Аммо ибтидоий инсон томонидан яратилган илк санъат кўп қиррали бўлиб, тош, лойдан ишланган одам ҳайвон ҳайкалчалар оҳра билан чизилган расмлар, тошга, суюкка ва бошқа буюмларга, ўйиб

чизилган хилма-хил расмлар ибтидоий санъатнинг энг дастлабки намуналари ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. история первобытного общества. М., Высшая школа.,1990.
2. Косвен О.М. Ибтидоий маданият тарихи очерклари. Т., Узб. 1960
3. Алексеев В.П. становление человечества. М., высшая школа 1984
4. Эгамбердиева. Н. А. Археология. Т. Фан ва технология. 2011, 89-б.
5. Ибрагимов. Р. Археология. Т. Фан. 2022.
6. Кудратов С. С. Археология. Тошкент 2023
7. О. Назаров. Ибтидоий жамият тарихи. Ўқув қўлланма Тошкент 2024.
8. О. Назаров. Неолит даври инкилоби. Ўқув қўлланма Тошкент 2024.
9. BOSIMOVICH, T. V., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
10. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
11. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG ‘ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
12. Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. Ilm-fan va ta'lim, (3 (18)).
13. Abdumatov, A., Mamatov, S., & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. Talqin va tadqiqotlar, (5 (42)).
14. Abdumatov, A., & Aliboyev, D. (2024). SOME CONSIDERATIONS FROM THE HISTORY OF DEFENSE FACILITIES OF CENTRAL ASIA. Ilm-fan va ta'lim, 2(4 (19)).
15. Abdumatov, A., & Aliboyev, D. (2024). SOME CONSIDERATIONS FROM THE HISTORY OF DEFENSE FACILITIES OF CENTRAL ASIA. Ilm-fan va ta'lim, 2(4 (19)).
16. Абдуматов, А. А. (2024). АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ИЛМИЙ МЕЪРОСИДА ТАРИХИЙ ТАФАККУР МАСАЛАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 6), 426-431.

17. Alibekov, U., & Rayimjonov, I. (2024). TURKIY XALQLARNING KELIB CHIQISHI XIX ASR SHARQSHUNOSLARINING TALQINIDA. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 2(1), 267-270.
18. Abdumatov, A., Ismailjon, R., & Zilola, A. (2024). The Problem of Protecting Ancient Agricultural Oases. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 3(4), 79-84.
19. Xoshimjon o'g'li, R. I., Axmatkulovich, A. A., & Mamatkarimovna, A. Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHARSOZLIK MADANIYATINI O 'ZIGA XOS RIVOJLANISHIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. " *Science Shine*" International scientific journal, 13(1).
20. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 86-87.
21. Xoshimjon o'g'li, R. I. (2024). 8.4 MOVAROUNNAHRGA ISLOM DININING KIRIB KELISHI VA UYG 'ONISH DAVRINING BOSHLANISHI. *Innovative technologies in construction Scientific Journal*, 8(1), 12-15.
22. АЛИБЕКОВ, У. Ю., РАЙИМЖОНОВ, И., & АБДУАЛИМОВА, З. (2024). УСТРУШОНАДА СУФОРМА ДЕХҚОНЧИЛИК МАДАНИЯТИ ТАРАҚҚИЙСИ ХУСУСИДА. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 2(1), 40-49.
23. МАМАТКАРИМОВНА, А. З., & О'Г'ЛИ, Р. И. Х. (2023). DEMOGRAPHIC ESSENCE OF MARRIAGE IN THE CENSUS OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(2), 40-42.
24. Rayimjonov, I. X. O. G. L. (2022). ERSHI (MINGTEPA) HUDUDIDAGI TARIXIY-ARXEOLOGIK YODGORLIKLARI XUSUSIDA. *Scientific progress*, 3(5), 193-197.
25. Ismoil, R. (2022, February). YANGI O 'ZBEKISTON YOSHLARI KELAJAK BUNYODKORI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1)*.
26. Basymovich, T. B. (2022). Some Issues on Studying Material Culture "Ancient Ustrushana". *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 11, 18-22.
27. ТУЙЧИБОВЕВ, Б. Б., & ХОЛИГИТОВА, Н. Х. (2013). СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ УСТРУШАНЫ. In *Будущее науки-2013 (pp. 228-231)*.

28. Bosimovich, T. B. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 14, 8-10.

29. Tuychiboev, B. B. (2023). ЎРТА ОСИЁ ҚОЯТОШ СУРАТЛАРИДА АРИДИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АКС ЭТИШИ. Наука и инновация, 1(10), 89-92.